

Potentielle Wertschöpfungsketten für schnell wachsende Pioniergehölze in Agroforstsystemen im Kurzumtrieb

www.af4eu.eu

Beispiel für ein streifenförmiges Agroforstsystem unter Verwendung von Pappelhybriden.

Der Anbau schnellwachsender Pioniergehölzarten wie Pappeln, Weiden, Robinien, Erlen, Birken, Hainbuche, Eichen und Eschen stellt einen effektiven Lösungsbaustein zur Klimaanpassung und Diversifizierung der landwirtschaftlichen Landnutzung dar. Neben der Kohlenstoffbindung werden Mikroklima, Biodiversität und Nährstoffkreisläufe verbessert und tragen somit zu Klimaresilienz und Ertragsstabilität von landwirtschaftlichen Produktionssystemen bei. Auch schnellwachsende Gehölze haben vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, die über neue Produktlinien und Wertschöpfungsketten erschlossen werden können.

Wir unterscheiden stoffliche und energetische Verwertung sowie die Nutzung von Früchten.

Stofflich betrachtet dient Holz u.a.:

- als Rohstoff für die Holzindustrie, z.B. im Rahmen moderner Verarbeitungsverfahren wie -Scrimber (Holzwerkstoff, bei dem Rundholz zunächst gequetscht und dann unter Hitze und Druck verleimt wird, um ein dichtes und haltbares Material zu schaffen) oder -Laminated Strand Lumber (Verbundwerkstoff aus richtungsspezifisch angeordneten Holzspänen, die unter Druck zu Platten verklebt werden)
- im Agrarbereich als Substrat für die Pilzkultivierung sowie für die Herstellung von Mulchmaterial oder Pflanz- und Bodensubstrate
- zur Gewinnung von hochwertiger Pflanzenkohle mittels moderner Pyrolysetechnologie unter hohen Temperaturen und unter Ausschluss von Sauerstoff.

Die energetische Nutzung hat eine sehr gute Ökobilanz, kann zu klimaneutralen Wärmelösungen auf regionaler Ebene beitragen und ist zudem grundlastfähig.

Die Fruchtnutzung ist bei diesen Baumarten eher selten, aber es gibt auch hier Wertschöpfungsmöglichkeiten: z.B. durch die Nutzung von Pappelflaum.

Daniel Fischer

Leibniz Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF)e.V., Programmbereich3
„Agrarlandschaftssysteme“, Arbeitsgruppe
„Agrarökonomie und Ökosystemleistungen“

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.